

Ampliando fronteras de comunicación y colaboración a través de la red: la competencia digital como medio para promover la interculturalidad académica

Expanding borders of communication and collaboration through the network: digital competence as a means to promote academic interculturality

Antonio-Manuel Rodríguez-García
e-mail: arodrigu@ugr.es
Universidad de Granada, España

José María Romero Rodríguez
e-mail: romejo@ugr.es
Universidad de Granada, España

Arturo Fuentes Cabrera
e-mail: arturofuentes@ugr.es
Universidad de Granada, España

Resumen

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación han permitido el establecimiento de espacios virtuales que modifican el modo de interacción social. En este trabajo se analiza la percepción de los futuros docentes del grado de Educación Infantil sobre el uso de redes digitales para fomentar la interculturalidad académica. Se ha utilizado una metodología cuantitativa, basada en la aplicación de un cuestionario construido ad hoc. Entre los resultados se resalta principalmente el uso social que los estudiantes hacen de las redes digitales por encima del académico para la comunicación y colaboración entre iguales. Finalmente se constata que el uso de las redes digitales en la actividad docente favorece la interculturalidad.

Palabras clave: Interculturalidad; TIC; Competencia digital; Redes digitales; Colaboración

Abstract

Information and Communication Technologies allow the establishment of virtual spaces that modify the way people interacts between themselves. This paper analyzes the perception of future teachers who are studying Preschool Education on the use of digital networks to promote academic interculturality. For this, we carry out a quantitative methodology by applying an *ad hoc* questionnaire. Among the results, it is highlighted the social use that students make of digital networks over academic use for communication and collaboration among equals. Finally, we found that the use of digital networks in teaching bring on interculturality.

Keywords: Interculturality; ICT; Digital competence; Digital networks; Collaboration

Recibido / Received: 20-02-2018
Aceptado / Accepted: 16-07-2018

Cómo referenciar este artículo / How to reference this article:

Rodríguez-García, A.M., Romero Rodríguez, J.M. & Fuentes Cabrera, A. (2019). Ampliando fronteras de comunicación y colaboración a través de la red: la competencia digital como medio para promover la interculturalidad académica. *Tendencias Pedagógicas*, 33, 59-68. doi: 10.15366/tp2018.32.005

1. Introducción

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han traído consigo múltiples ventajas como los espacios de interacción en la red, lo cual ha posibilitado el intercambio de ideas entre personas de todo el mundo asistiendo a una sociedad del conocimiento y totalmente globalizada. En este escenario se pone en valor el hecho de poder comunicarse sin barreras espaciales y temporales con cualquier persona del mundo. Asimismo, la interculturalidad adquiere una mayor dimensión al eliminar los inconvenientes que generaban las comunicaciones telefónicas o físicas con los medios que se disponían anteriormente a la llegada de Internet. Atendiendo al concepto de interculturalidad, este hace referencia al proceso comunicativo en igualdad de rango, es decir, no se superpone un pensamiento a otro entre personas de distintos orígenes culturales (Leiva, 2013).

En concreto, en el ámbito educativo se están utilizando diferentes redes digitales, tanto sociales como puramente académicas, para la comunicación y colaboración docente. Este el caso de redes sociales como *Facebook* y *Twitter* y académicas como *ResearchGate* y *Academia.edu*, siendo las más utilizadas a la hora de establecer contacto con otros profesionales de la educación. Este tipo de conexiones interculturales enriquecen la propia docencia, proyectos llevados a cabo o incluso el establecimiento de nuevos proyectos con personas de todo el mundo e investigaciones, partiendo de comunidades creadas previamente o de sujetos individuales que suben sus aportaciones para difundir su trabajo y contribuir al intercambio de conocimiento.

Por ello, desde la formación que imparten las universidades, poner de manifiesto la competencia digital para la comunicación y colaboración en red es clave para generar docentes comprometidos y con habilidad suficiente, que les permita establecer de forma satisfactoria conexiones interculturales utilizando Internet (Aznar, Hinojo y Cáceres, 2009). Específicamente, este tipo de formación debe incluirse en los grados en Educación Primaria y Educación Infantil, donde se forma a los futuros maestros, ya que tener cierto grado de dominio en competencia digital es un requerimiento que se está implementando para el acceso laboral docente (Prendes, Gutiérrez y Martínez, 2018). Del mismo modo, implementar las tecnologías en el aula incidirá en el desarrollo de la competencia digital del alumnado (Rodríguez-García, Martínez y Raso, 2017).

En esta línea, el presente trabajo analiza el área de competencia digital para la comunicación y colaboración, a partir de redes digitales, con el fin de conocer de primera mano el nivel competencial del alumnado que cursa estudios de grado en Educación Infantil en la Universidad de Granada. Los datos obtenidos permiten realizar una aproximación al estado de los futuros maestros en relación a sus habilidades digitales y el uso que hacen de la red para comunicarse y colaborar. Factores que sirven de indicador para comprobar la necesidad o no de incidir en el desarrollo de la competencia digital en el alumnado, con la finalidad de que sean capaces de desenvolverse adecuadamente en la sociedad del conocimiento en la que nos encontramos inmersos.

2. Las redes digitales como medio para promover la interculturalidad académica

Como se ha venido apuntando, las TIC han revolucionado la forma de interacción social mediante el establecimiento de diferentes canales digitales de comunicación. De modo que, tal y como indica Leiva (2013, p.2) en relación al uso de las TIC para promover la interculturalidad, estas “constituyen un instrumento valioso para aproximar culturas diferentes, reflexionar sobre los rasgos distintivos, promover una comunicación fluida y eficaz entre sus miembros y lograr la superación de conflictos que se generan por el rechazo de lo que se desconoce”. Así pues, la interculturalidad queda reforzada con la utilización de las redes digitales, ya que facilitan el intercambio cultural y de valores que enriquecen tanto a unos como a otros, dando lugar a que se hable hoy en día de digiculturalidad (Leiva, Moreno y Peñalva, 2016).

No obstante, en el establecimiento de los canales de comunicación para la digiculturalidad académica cabe resaltar que, entre las redes digitales con más incidencia en el ámbito de la Educación Superior, podemos diferenciar dos tipos principalmente: sociales y académicas. Respecto

a las primeras, destacan Facebook y *Twitter*. *Facebook* recoge perfiles individuales de usuarios e institucionales y permite el establecimiento de eventos y grupos públicos en los que cualquier persona puede participar a modo de foro. En este sentido, su uso para la actividad docente favorece la colaboración entre profesor y alumnado y entre el propio alumnado (Túñez y Sixto, 2012). A su vez *Twitter*, al igual que *Facebook*, expone diferentes perfiles públicos, pero con la limitación de texto en 140 caracteres para comunicarse. Aun así, esta red social promueve el intercambio de ideas entre grupos de investigación dispersos geográficamente (Guzmán, Del Moral y González, 2012). En suma, las redes sociales son idóneas y atractivas, debido principalmente a su sencilla interfaz, para propiciar la interculturalidad y enriquecimiento de ideas entre modos de trabajar totalmente distintos, pero extrapolables a otros contextos.

En relación a las académicas, *ResearchGate* actúa como repositorio académico donde cada investigador puede autopublicar sus trabajos. Además, favorece la interacción entre investigadores a través de las preguntas y respuestas que pueden formularse en los proyectos y la participación en grupos. Similar a ella, *Academia.edu* permite la difusión y el trabajo colaborativo con investigadores de todo el mundo (Rovira, 2016). En consecuencia, las redes sociales y académicas son un elemento fundamental para la digiculturalidad académica, puesto que establecen los canales de comunicación donde interactúan profesionales de la educación de todo el mundo.

Poniendo el foco de atención en investigaciones concretas sobre las redes digitales para promover la interculturalidad, Navarro, Gómez y García (2014) en su estudio acerca de las comunidades de aprendizaje a través de las redes sociales concluyen que actúan como gestores interculturales y posibilitan la digiculturalidad. En el contexto español, en cuanto a la presencia de docentes universitarios en las redes académicas *ResearchGate* y *Academia.edu* González, Iglesias y Codina (2015) establecen el número total de perfiles creados hasta el año 2015 (véase tabla 1).

Tabla 1

Número de perfiles de ResearchGate y Academia.edu en el mundo y en las universidades españolas (marzo 2015)

Red académica	Año de creación	Nº perfiles total	Nº perfiles en España
<i>ResearchGate</i>	2008	6 millones	77.256
<i>Academia.edu</i>	2008	20 millones	68.887

Fuente: González, Iglesias y Codina (2015, p.642)

Otros datos más actuales, respecto a la presencia de investigadores en las redes digitales en la Universidad de Granada, resalta que de los 6.990 investigadores de la Universidad el 37,83% usa algún tipo de red académica, siendo *ResearchGate* la más utilizada con 2.040 cuentas, mientras que en *Academia.edu* hay creadas 323 (Cantón y Torres-Salinas, 2017).

Esta información muestra que el interés de los investigadores por la difusión de su trabajo y la presencia en redes digitales aumenta según avanzan los años y se incorporan jóvenes investigadores y docentes que, en teoría, son competentes digitalmente y poseen las habilidades necesarias para desenvolverse adecuadamente en este tipo de redes digitales y establecer colaboraciones interculturales. Por tanto, utilizar el espacio digital para este fin conlleva mejoras en torno a conocer otras culturas, comprenderlas y convivir con ellas (Leiva y Almenta, 2013; Trujillo, Hinojo y Aznar, 2011).

3. La comunicación y colaboración como eje clave en el desarrollo de la competencia digital

Atendiendo al último documento publicado por el INTEF (2017), la competencia digital está compuesta por cinco áreas que engloban dimensiones y estándares de aprendizaje diferentes: 1) información y alfabetización informacional; 2) comunicación y colaboración; 3) creación de contenidos digitales; 4) seguridad; y 5) resolución de problemas. En este sentido, haciendo alusión específica al área 2, los objetivos que se persiguen con el desarrollo de esta competencia pueden resumirse de la siguiente manera (Ala-Mutka, 2011):

- Comunicarse, expresarse y relacionarse a través de los medios.
- Adaptarse y participar en la comunicación intercultural digital.
- Construir un sistema personal para beneficiarse de las redes de personas relevantes.

Más concretamente, esta área se desglosa en seis dimensiones que podemos ver a continuación (véase tabla 2):

Tabla 2
Dimensiones del área de Comunicación y Colaboración

Interacción mediante tecnologías digitales	Interaccionar por medio de diversos dispositivos y aplicaciones digitales; entender cómo se distribuye, presenta y gestiona la comunicación digital; comprender el uso adecuado de las distintas formas de comunicación a través de medios digitales; contemplar diferentes formatos de comunicación; adaptar estrategias y modos de comunicación a destinatarios específicos.
Compartir información y contenidos	Compartir la ubicación de la información y de los contenidos encontrados; estar dispuesto y ser capaz de compartir conocimiento, contenidos y recursos; actuar como intermediario; ser proactivo en la difusión de contenidos y recursos; conocer las prácticas de citación y referencias e integrar nueva información en el conjunto de conocimientos existentes.
Participación ciudadana en línea	Implicarse con la sociedad mediante la participación en línea; buscar oportunidades tecnológicas para el empoderamiento y el auto-desarrollo en cuanto a las tecnologías y a los entornos digitales; ser consciente del potencial de la tecnología para la participación ciudadana. Por ejemplo: participando en encuestas, promoviendo debates, reflexiones...
Colaboración mediante canales digitales	Utilizar tecnologías y medios para el trabajo en equipo; para los procesos colaborativos y para la creación y construcción común de recursos, conocimientos y contenidos.
Netiqueta	Estar familiarizado con las normas de conducta en interrelaciones en línea o virtuales; estar concienciado en lo referente a la diversidad cultural; ser capaz de protegerse a sí mismo y a otros de posibles peligros en línea; desarrollar estrategias activas para la identificación de las conductas inadecuadas. Por ejemplo, a la hora de interaccionar con los compañeros, con el profesor...
Gestión de la identidad digital	Crear, adaptar y gestionar una o varias identidades digitales; ser capaz de proteger la propia reputación digital y de gestionar los datos generados a través de las diversas cuentas y aplicaciones utilizadas. Por ejemplo, a la hora de mostrar su rol como alumno, la foto que sube a su perfil, entre otros.

Fuente: INTEF (2017).

Como ya hemos comentado anteriormente, en la presente investigación nos centramos en el empleo de redes sociales académicas como instrumento y medio para desarrollar y promover una interculturalidad digital, propia de la sociedad del siglo XXI.

4. Método

Se presenta a continuación una investigación de corte cuantitativo, de naturaleza descriptiva y llevada a cabo de manera trasversal que tiene por objetivo analizar la percepción del futuro docente de Educación Infantil, acerca del uso de medios y canales digitales para la participación en redes sociales que contribuyan al fomento de las relaciones interculturales. Este objetivo, a su vez, se compone de dos objetivos específicos, que son:

- Estudiar las percepciones de los futuros docentes acerca de su participación en redes sociales tanto a nivel personal como a nivel profesional para favorecer la interacción y enriquecimiento intercultural.
- Analizar las percepciones de los futuros docentes acerca de su participación en foros, comunidades en línea, blogs, micro-blogs y wikis como medio para el intercambio de

- ideas y experiencias entre personas procedentes de culturas diferentes.
- Examinar la calidad de las interacciones de los futuros docentes en los medios digitales en relación al empleo de códigos de buena conducta y participación con educación y respeto.

4.1. Participantes

El presente trabajo de investigación fue desarrollado en el curso 2017-2018 en la asignatura de Recursos Didácticos Tecnológicos aplicados a Educación Infantil. En total han participado 75 alumnos de un grupo del grado de Maestro en Educación Infantil de la Universidad de Granada, predominando la presencia de mujeres en nuestra muestra (94,7%), frente a la de hombres (5,3%). Así, podemos decir que la técnica de muestreo empleada ha sido convencional, dada la disponibilidad de los sujetos a nuestro cometido de estudio. Arrojando más datos sobre la misma, señalamos que esta ha estado compuesta por personas que van desde los 18 a los 37 años de edad, siendo 20 años la moda de edad de los sujetos participantes y comprendiendo el 44% de la muestra. Destacan, al mismo tiempo, el porcentaje de sujetos de 22 años con el 16%, de 23 con el 12% y de 21 con el 9,3%.

Por otro lado, respecto al nivel de formación alcanzado, se trata de una muestra que viene principalmente con estudios correspondientes al Bachillerato en su gran mayoría (82,7%). Solamente el 34,7% posee alguna titulación de grado superior y ninguna de ellos posee otra titulación de nivel superior ni de grado medio.

4.2. Instrumento

Para la recogida de información se ha elaborado un cuestionario *ad hoc* (Rodríguez-García, 2018) tomando como referencia el Marco Común de Competencia Digital Docente, puesto a disposición por el Instituto Nacional de Tecnologías y Formación del Profesorado (2017). En esta línea, dado que se trata de un contexto diferente de aplicación, procedimos a calcular el índice de fiabilidad de esta investigación a través del alfa de Cronbach, obteniendo como resultado un valor de 0,966.

4.3. Procedimiento

El cuestionario fue suministrado a través de Internet mediante Formulario de *Google*. Una vez recabada la información pertinente, procedimos a su análisis correspondiente mediante el software estadístico SPSS 24.0 realizando, para atender a los objetivos descritos anteriormente, un análisis descriptivo de los datos.

5. Resultados

A continuación, se presentan los resultados atendiendo a los objetivos de investigación. En primer lugar, se muestran aquellos datos obtenidos referentes a la participación de los futuros docentes en las redes sociales a nivel personal y profesional. En segundo lugar, se analizan las percepciones de la muestra acerca de su participación en foros, comunidades en línea, blogs, micro-blogs y wikis como medio para el intercambio de ideas y experiencias entre personas de culturas diferentes. En tercer lugar, se examina la calidad de las interacciones de los futuros docentes en los medios digitales en relación al empleo de los códigos de buena conducta socialmente aceptados, así como la actitud que muestran de educación y respeto hacia la diversidad cuando interactúan en estos medios.

Una vez analizada la información, los resultados muestran que la mayor parte de los alumnos (74,7%) se encuentran totalmente de acuerdo con el uso de las redes sociales a nivel personal para interactuar con otras personas procedentes de múltiples culturas. En esta línea, son menos quienes afirman estar totalmente de acuerdo en lo que respecta a utilizar las redes sociales a nivel profesional para los fines anteriormente descritos (21,3%). Estos datos los podemos ver en la siguiente figura:

Figura 1

Usar las redes sociales a nivel personal y profesional para interactuar con personas procedentes de múltiples culturas

Fuente: elaboración propia.

Prosiguiendo con el análisis de los resultados, en lo que respecta a la participación de los futuros docentes en foros, comunidades en línea, blogs, micro-blogs o wikis con el objetivo de intercambiar ideas y fomentar el intercambio de ideas y experiencias con personas procedentes de múltiples culturas cabe señalar que, tal y como podemos observar en la figura 2, la mayor participación por parte de los futuros docentes en este sentido se produce a través de comunidades en línea; siendo el 21,3% quien ha contemplado esta afirmación posicionándose en un completo acuerdo respecto a este ítem. Por otro lado, los foros son los canales menos empleados por parte de nuestros estudiantes para el intercambio de ideas con otras personas, pues el 60% de la muestra se ha situado en un total desacuerdo respecto a esta afirmación. De una manera más detallada, podemos ver todos estos datos a continuación.

Figura 2

Participación en foros, comunidades en línea, blogs, micro-blogs y wikis para la comunicación intercultural

Fuente: elaboración propia.

Por otro lado, para conocer la calidad de las interacciones de los futuros docentes cuando se comunican, colaboran, trabajan o intercambian experiencias con otras personas a través de la red, procedimos a preguntar acerca de las mismas. En este sentido, un 25,3% de la muestra afirma estar totalmente de acuerdo respecto al empleo de códigos de buena conducta socialmente aceptados (por ejemplo, no utilizar mayúsculas, referirse a otros a través de sus *nicks* o apodos, utilizar emoticonos de refuerzo, entre otros) cuando navegan por Internet e interactúan a través de los medios digitales. Sin embargo, un 30,7% de la muestra se encuentra en desacuerdo con esta afirmación, por lo que cuando trabajan con estos medios puede que desconozcan o no empleen dichos códigos de conducta de manera regular. Podemos observar estos datos más detalladamente en la figura que presentamos a continuación.

Figura 3
Empleo de códigos de buena conducta en la participación e interacción con otras personas a través de la red

Fuente: elaboración propia.

Finalmente, en lo que respecta a la participación en la red con educación y respeto (figura 4), evitando expresiones ofensivas -desde los puntos de vista de la religión, raza, política, sexualidad, entre otras-, el 85,3% de los alumnos afirma estar totalmente de acuerdo respecto a esta afirmación. No obstante, un 10,7% de los alumnos se encuentra “de acuerdo”; un 1,3% “en desacuerdo”; y un 2,7% “totalmente en desacuerdo”.

Figura 4
Participación en la red con educación y respeto hacia la diversidad.

Fuente: elaboración propia.

6. Discusión y conclusiones

A partir de los resultados obtenidos se ponen de manifiesto diversas cuestiones relativas al uso de las redes digitales por parte de los futuros docentes para promover la interculturalidad académica a través de la interacción con personas procedentes de múltiples lugares. En este sentido, Túñez y Sixto (2012), en su investigación, obtienen resultados similares al uso de las redes sociales para la interacción entre iguales, lo cual aplicado a la actividad docente favorece la colaboración. Sin embargo, el uso académico de las redes sociales solo es considerado por algo más de la mitad y en esta misma tesitura, la mayoría no utiliza los foros que ofrecen las redes digitales para la comunicación y colaboración. Lo cual es síntoma de que todavía queda camino por recorrer para que los docentes utilicen este recurso en sus aulas. No obstante, apenas la mitad de los usuarios utiliza las redes sociales y comunidades en línea para compartir conocimientos e información, aún así se confirma la premisa de Leiva (2013) sobre el uso de las TIC para promover la interculturalidad, pese a que la mayoría todavía no las utiliza, debido en primera instancia a la posible falta de formación e información sobre su uso académico. En este sentido, debemos promover prácticas pedagógicas que beneficien el intercambio de experiencias e ideas entre personas de todo el mundo, como parte indispensable de la sociedad del conocimiento y globalizada en la que nos encontramos.

En cuanto a su conocimiento sobre redes sociales, las más utilizadas son *Facebook*, *Instagram* y *Twitter*, en cambio son menos usadas aquellas que tienen únicamente fines académicos como *ResearchGate* o *Academia.edu*. No es de extrañar si nos fijamos en los datos sobre la presencia de los docentes de la Universidad de Granada en estas redes (Cantón y Torres-Salinas, 2017). Como docentes se debería hacer más hincapié en fomentar este tipo de redes en el estudiantado, así como realizar un uso académico más habitual para generar redes de contactos a nivel mundial.

Por otro lado, aproximadamente la mitad de los encuestados desconoce los códigos de buena conducta en internet, un porcentaje escaso teniendo en cuenta que esta generación es considerada como “nativos digitales”. Finalmente, la mayoría evita expresiones ofensivas en relación a la sexualidad, raza, religión, entre otros., encontrándose en la línea de generar espacios digitales interculturales para comprender y convivir en armonía con otras culturas (Leiva y Almenta, 2013).

En suma, el uso social de las redes digitales es algo común, donde el estudiante se siente totalmente competente en su utilización, pero aplicadas al ámbito académico desconocen todo su potencial. Del mismo modo cuando se profundiza en el conocimiento sobre la red se muestran grandes carencias, puesto que el nivel del estudiantado es básico en el manejo de internet como confirman los datos de este estudio.

Así pues, se ha dado respuesta al objetivo general acerca de analizar la percepción del futuro docente de Educación Infantil a partir del cumplimiento de los objetivos específicos, de tal forma que:

- a) El estudio presenta datos relevantes sobre la participación en redes digitales del estudiantado de Educación Infantil, datos que pueden ser similares a otros contextos académicos.
- b) Se ha realizado una aproximación al modo en el que los estudiantes interactúan con otros usuarios en la red en función del empleo de códigos de buena conducta.
- c) Mayormente el uso principal es de carácter social, estableciéndose relaciones interculturales con otras personas en la red.

Por tanto, es esencial el establecimiento de una mayor interacción entre diversas culturas a través de redes sociales para el trabajo académico e intercambio de experiencias con personas de diferentes instituciones del mundo. En este sentido, debemos generar centros comprometidos y preparados para promover este tipo de prácticas que establecen conexiones interculturales a través de Internet. Incidimos, pues, en la necesidad de mejorar esta habilidad si queremos promover docentes comprometidos con la globalidad de la educación. En definitiva, entendemos que las redes sociales y académicas pueden constituir un elemento esencial para contribuir al desarrollo de la

digiculturalidad.

7. Limitaciones

Cabe resaltar entre las limitaciones de este estudio diversos aspectos: en primer lugar el tamaño de la muestra, debido al número de participantes se trata, en este caso, de una primera aproximación a modo de estudio exploratorio; en segundo lugar, se podrían haber tenido en cuenta otras variables independientes que ayudaran a la comprensión del estudio; en tercer lugar, los ítems del cuestionario son reducidos; en cuarto lugar, el análisis estadístico recoge únicamente datos estadístico-descriptivos.

Como futura línea de investigación, debería ampliarse la muestra y replicar el estudio en otros contextos para comprobar si los resultados son similares.

8. Agradecimientos

Esta investigación ha sido financiada con fondos públicos procedentes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España mediante un proyecto de investigación con referencia FPU014/04626.

9. Referencias

- Ala-Mutka, K. (2011). Mapping digital competence: Towards a conceptual understanding. *Luxembourg: Publications Office of the European Union*. Recuperado de <http://www.jrc.ec.europa.eu>.
- Aznar, I., Hinojo, F. J. & Cáceres, M. P. (2009). Percepciones del alumnado sobre el blended learning en la universidad. *Comunicar: Revista científica iberoamericana de comunicación y educación*, 17(33), pp. 165-174.
- Cantón, J. & Torres-Salinas, D. (2017). La presencia de la Universidad de Granada en las redes sociales académicas. En *I Reunión de Servicios de Evaluación Científica de los Vicerrectorados de Investigación: ¿Qué necesitan nuestras Universidades y gestores?* (póster). Granada: Universidad de Granada. Recuperado de <https://goo.gl/ZMZdzC>
- González, C., Iglesias, M. & Codina, L. (2015). Presencia de las universidades españolas en las redes sociales digitales científicas: caso de los estudios de comunicación. *El profesional de la información*, 24(5), pp. 640-647.
- Guzmán, A. P., Del Moral, M.E. & González, F. (2012). Usos de Twitter en las universidades iberoamericanas. *RELATEC. Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa*, 11(1), pp. 27-39.
- Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado de España (INTEF) (2017). *Marco Común de Competencia Digital Docente*. España: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Recuperado de <http://educalab.es/documents/10180/12809/MarcoComunCompeDigiDoceV2.pdf>
- Leiva, J. J. (2013). La interculturalidad a través de las TIC: un proceso de aprendizaje en red. *Revista DIM. Didáctica, Innovación y Multimedia*, 25, pp. 1-13.
- Leiva, J. J. & Almenta, E. (2013). La “digiculturalidad” o la interculturalidad a través de las TIC: una tendencia emergente de e-learning humanizador. *Etio@.net. Revista científica electrónica de Educación y Comunicación en la Sociedad del Conocimiento*, 1(13), pp. 1-13.
- Leiva, J. J., Moreno, N. M. & Peñalva, A. (2016). El papel de las TIC en el desarrollo de la ciudadanía intercultural a través de la creación de comunidades virtuales para la digiculturalidad. En R. Roig-Vila (Ed.), *Tecnología, innovación e investigación en los procesos de enseñanza-aprendizaje* (pp. 772-784). Barcelona: Octaedro.
- Navarro, C., Gómez, M. & García, N. (2014). Comunidades de aprendizaje y redes sociales: una estrategia para promover la interculturalidad y la identidad. *Cuadernos interculturales*, 1(22), pp.61-74.
- Prendes, M.P., Gutiérrez, I. & Martínez, F. (2018). Competencia digital: una necesidad del profesorado universitario en el siglo XXI. *Revista de Educación a Distancia*, 56(7), pp. 1-22.
- Rodríguez-García, A. M. (2018). *Cuestionario de autopercepciones de la competencia digital* (documento inédito). Universidad de Granada. Granada.

- Rodríguez-García, A. M., Martínez, N. & Raso, F. (2017). La formación del profesorado en competencia digital: clave para la educación del siglo XXI. *Revista Internacional de Didáctica y Organización Educativa*, 3(2), pp. 46-65.
- Rovira, J. (2016). Redes sociales en la universidad: profesionales, académicas y de lectura. *Álabe. Revista de la Red de Universidades Lectoras*, 13, pp. 1-18. doi:10.15645/Alabe2016.13.4
- Trujillo, J. M., Hinojo, F. J., & Aznar, I. (2011). Propuestas de trabajo innovadoras y colaborativas e-learning 2.0 como demanda de la sociedad del conocimiento. *ESE : Estudios Sobre Educación*, 20, pp. 141–159.
- Túñez, M. & Sixto, J. (2012). Las redes sociales como entorno docente: análisis del uso de Facebook en la docencia universitaria. *Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación*, 41, pp. 77-92.